

CHET TILINI O'QITISHDA AKT VA INNOVATSION TA'LIM

Boltayeva Iroda Akmalovna

Yaxshiyeva Inobat Xoliqovna

Surxondaryo viloyati Angor tumani 4- sonli maktabning ingliz tili fani o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7451373>

Anotatsiya. Ushbu maqola chet tillarini o'qitish jarayonida AKT va innovatsiyalar ta'limi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: chet tili, akt, innovatsion ta'lim, ilm- fan, texnika, metod va elektron texnologiyalar.

АКТ И ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Аннотация. Эта статья посвящена ИКТ и инновационному образованию в процессе обучения иностранным языкам.

Ключевые слова: иностранный язык, поступок, инновационное образование, наука, методика, метод и электронные технологии.

ACT AND INNOVATIVE EDUCATION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING

Abstract. This article is about ICT and innovation education in the process of teaching foreign languages.

Key words: foreign language, act, innovative education, science, technique, method and electronic technologies.

Bugungi kunda shiddat bilan rivojlanayotgan zamonda ilm-fan, texnika tezlik bilan o'sib bormoqda. Har bir sohada tarrafiyot ildam qadamlar tashlamoqda. Xususan, ta'limda ham katta o'zgarishlar, sezilarli yutuqlarga erishilmoqda. Har bir fanni yangi innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanib talablarga yetkazib berish bugungi kundagi ta'limning asosiy talablaridan biri hisoblanadi. 21 asr- yuksak texnologiyalar asri bo'lib, zamonaviy yoshlarimiz nafaqat davr ruhiga monand balki axborot tizimlarini yaratishni taqozo etib boryapti. Mamlakatimizda chet tillarni o'qitishga, o'rganishga bo'lgan e'tibor yanada kuchaytirildi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida birinchi sinf o'quvchilardan chet tillarini avval o'yin tarzida keyinchalik asosiy talim fani sifatida AKT vositalaridan foydalangan holda o'qitish belgilab berilgan. Bugun chet tillarini o'rganish darslariga yanada chuqurroq nazar tashlandi. Yurtimizda chet tillarni o'qitilishida yangicha bosqich va yangi davr boshlandi. Chet tilini o'qitilishida jarayonida ilg'or pedagogik texnologiyalarni, interfaol, innovatsion usullardan, kommunikativ – axborot vositalaridan foydalanish talab etilmoqda. Ta'lim texnologiyalari, bu ta'lim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan unumli foydalanishdir. Shuningdek, ta'lim jarayoniga zamonaviy innovatsion texnologiyalarni olib kirish orqali ta'lim sifati va samaradorligi oshirishni nazarda tutadi. Xususan, chet tillarni o'rganish va o'rgatishda bunday axborot- kommunikatsion texnologiyalardan foydalanish bir qancha afzalliklarga ega.

Til o'rganish va o'qitishda zamonaviy texnologiyalarni o'rni juda muhim va beqiyosdir. Texnologik vositalardan foydalanish chet tilini har bir aspektida qo'l keladi. Masalan tinglab tushunish uchun albatta komputer, pleyer, CD diskarsiz bu jarayonni amalga oshirish mumkin emas. Tinglab tushunish til o'rganishning eng muhim omillaridan biridir. Tinglab tushunish jarayonida o'quvchi bir paytning o'zida so'zlovchining talaffuzi, grammatik qoidalarga rioya qilishi, so'z boyligi va uning ma'nolariga e'tibor berishi talab qilinadi. Bundan tashqari, AKT

yordamida chet tillarini o`qitishda o`rgatilayotgan har bir qoida , so`z tushuncha birligi o`quvchining xotirasida yaxshiroq saqlanishi isbot qilingan. Ta`lim jarayonida zamonaviy texnologiyalardan foydalanishda o`quvchilar ham AKT vositalaridan foydalana olish ham muhim omillardan biridir. Bu jarayonda ,jumladan;komputerdan foydalanganda o`quvchi chet tilidagi video roliklarni namoyishlarni ,dialoglarni,kuy va qo`shiqslarni,kino yoki multfilmlarni ham ko`rishi ham eshtishi mumkin;chet tilidagi radio eshittirishlar va televideniyaedagi dasturlarni eshitish va tomosha qilish;CD pleyerlardan foydalanishi mumkun. Bu o`quvchini til o`rganish jarayonini oson,qiziqarli va samaradorli bolishiga yordam beradi.Hozirda hayotimizni internetsiz tasavvur qilib bo`lmaydi.Chet tilini o`rgatish va o`rganish jarayonida undan unumli foydalanishning eng samarali usullaridan hisoblanadi.Internet orqali chet tilida so`zlashuvchilar bilan muloqot qilish imkoniyati paydo boladi.E-mail orqali xat yozishlar orqali yozma nutqini rivojlantirish mumkin. Ta`lim jarayoniga zamonaviy- kommunikatsion texnologiyalarni olib kirish ulardan maqsadli va unumli foydalanish,ular orqali o`quvchiga chet tiliga bo`lgan qiziqishni orttirish,o`qitish samaradorligini oshirish eng muhim masala hisoblanadi.Bu orqali ta'limning innovatsion texnologiyalardan foydalanishda imkoniyat tugiladi va talab ortadi. Ulardan foydalanish darslarda mavzuni keng yoritishda o`quvchini bilim samaradorligini oshirishda ,darsga bo`lgan qiziqishini ta`minlaydi va o`quvchini fanga bo`lgan ishtiyoqini yanada oshiradi.Shuningdek ingliz tili darslarida innovatsion usullarni qo`llash natijasida o`quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi ,nutqi ravonlashadi, tez va to`g`ri javob berish malakasi shakllanadi.

O`quvchi darslarda puxta hozirlik korishga intiladi. Bu esa o`quvchilarni talim jarayonining faol subyektlariga aylantiradi.Ayniqsa boshlang`ich sinflarda multimedia orqali ko`p so`z yod olishga,dars jarayonini yanayam zavqliroq bolishiga,kuy qo`shiqslarni yod olishda yordam beradi.Tal`im jarayoniga yangiliklarni olib kirish va ularni tadbiiq qilish orqali talim sifati va samaradorligini oshirish nazarda tutiladi.Darslar jarayonida turli rolli,harakatli o`yinlardan,tez aytishlar,rasm chizishlardan foydalanish ham darsaga ham til o`rganishga bo`lgan ishtiyoqni o`stirishga sabab bo`ladi.Chet tilini o`qitishda turli xil jadvallardan foydalanishning ham samarasi yuqoridir.bunda o`quvchilar zamonlardan foydalanib gaplar tuzish ,yangi so`zlarni joylashtirib chiqishi mumkin. Chet tilini o`rganishga ehtiyoj yuqori bo`lgan bir davrda,talim jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan ,innovatsion ta`lim texnologiyalaridan unumli foydalanish bu jarayonni samarali bo`lishiga olib keladi.Innovatsion ta`lim texnologiyalarning samaradorligi ularning ta`lim jarayonida to`g`ri va unumli foydalanganidadir.Shunday qilib ,chet tilini o`rganish hozirgi davr talabi ekan ,o`sib kelayotgan yangi avlodga til o`rganishning yangi uslublarini o`rgatish mutaxassislar oldida turgan hozirgi kundagi eng dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi.Demak,texnologiyalarni joriy qilish ,o`qitish uslublarini davr talabiga javob berishni taminlash pedagog –olimlarning kechiktirib bo`lmas asosiy vazifalaridir.Mutaxassislar tayyorlash va malakasini oshirish ham dolzarb hisoblanadi.Davlatimizning jahon mamlakatlari bilan olib borayotgan iqtisodiy ,siyosiy ,madaniy va marifat aloqalari kuchayib borayotgan bir paytda yoshlarimizning xorijiy mamlakatlar xayoti ,madaniyati urf –odatlari ,tilga bo`lgan qiziqishlari ortib bormoqda.Bu aloqalarning rivojida xorijiy tillar, ayniqsa, ingliz tilining orni beqiyosdir

REFERENCES

1. D.Jalolov. Chet tili o`qitish metodikasi.1996 yil
2. Richard Arends “ Learning to English.
3. www.AKT.turlari
4. www.edu.uz